

RYBRANÉ PSYCHOLOGICKÉ ŠPECIFIKÁ VÝSLUCHU DIEŤAŤA.

SELECTED PSYCHOLOGICAL SPECIFICS OF CHILD INTERROGATION.

Andrea Pastuchová Neumannová

Anotácia: Autorka sa vo svojom príspevku zaoberá vybranými psychologickými špecifikami výsluchu obzvlášť zraniteľnej obeť – dieťaťa. V úvode poukazuje na význam dobrých komunikačných zručností vyšetrovateľa pri výsluchu. Následne popisuje vybrané osobitosti komunikácie s osobou, ktorá sa stala obeťou a prežila extrémnu traumú. V ďalšej kapitole podrobnejšie popisuje obzvlášť zraniteľnú obeť a vybrané špecifiká výsluchu dieťaťa.
KPúčové slová: výsluch dieťaťa, komunikácia, obzvlášť zraniteľná obeť, trauma.

Annotation: The autor in the contribution, deals with selected psychological specifics of the interrogation of a particularly vulnerable victim – a child. In the introduction, she points out the importance of good communication skills of the investigator during interrogation. She then describes selected specifics of communication with a person who has become a victim and has experienced extreme trauma. In the next chapter, she describes the particularly vulnerable victim and selected specifics of the interrogation of a child in more detail.

Key words: child interrogation, communication, particularly vulnerable victim, trauma.

ÚVOD

Profesia vyšetrovateľa je náročné povolanie, ktoré si vyžaduje v prvom rade dobré až veľmi dobré osvojenie si rôznych komunikačných zručností, od ktorých sa odvíja aj pracovná úspešnosť. Čím väčší arzenál komunikačných spôsobov použijeme, tým máme vyššiu šancu v komunikácii nezlyhať, ale uspieť. Vypočúvanie obeť, na ktorej bol spáchaný násilný trestný čin je procesom veľmi špecifickým, ktorý sa vyznačuje mnohými zvláštnosťami. Je podmienený individuálnymi vlastnosťami osobnosti, zároveň aktuálnym psychickým stavom vypočúvaného. Významný je aj vek a mentálna úroveň obeť. Z uvedeného vyplýva, že od vyšetrovateľa sa očakáva efektívne používanie takých komunikačných aktov, ako sú oslovenie, príprava prostredia, nadviazanie kontaktu s obeťou, vytvorenie vhodných podmienok pre realizovanie výsluchu.

Pod pojmom „výsluch“ podľa profesora Metenka (2012) rozumieme špecifickú kriminalistickú metódu, prostredníctvom ktorej sa získavajú informácie z pamäťových stôp uložených vo vedomí. Podstatou tohto procesu v tejto metóde je reprodukcia vnímaného a zapamätaného pomocou rôznych druhov komunikácie.

Komunikácia s traumatizovanou osobou

Psychickú traumú môžeme definovať ako náhle vzniknutú situáciu, ktorá má pre jedinca výrazne negatívny význam a vedie k určitému poškodeniu, alebo k strate. Predovšetkým sa prejavujú problémy v emocionálnej oblasti, traumatizovaný človek stráca pocit istoty a bezpečia, prežíva úzkosť, ktorá je vyjadrením jeho obáv do budúcnosti, aj smútok, ktorý možno chápať ako trúchlenie nad stratou niečoho dôležitého (Vágnerová, 2008).

Do kategórie traumatizovaných osôb spadajú ľudia, ktorí sú obeťami nečakanej mimoriadnej udalosti prírodného charakteru, ale aj ľudia, ktorí sa stali obeťami násilnej trestnej činnosti, útoku, únosu, boli v kontakte so smrťou, umierajúcimi, či týranými ľuďmi, dlhodobé týraní ľudia a pod. Extrémne traumatizovanou osobou označujeme ako obeť, svedka či pozostalého prejavujúceho silnú psychickú reakciu po udalosti, pri ktorej bola ona sama či iná osoba ohrozená na živote a zdraví. Rozpoznať, do akej miery je obeť traumatizovaná, respektíve ako sa extrémne prejavuje po traumatickom zážitku nie je úlohou vyšetrovateľa. Je dôležité si uvedomiť, že každý z nás na potencionálne traumatickú udalosť reagujeme svojším spôsobom, neexistuje žiadne univerzálne správanie a prežívanie, ku ktorému sa dá zaujať nejaký univerzálny postoj. Ide o prirodzenú (normálnu) reakciu na nenormálnu a nečakanú

situáciu, ktorá môže spôsobiť akútne, ale aj dlhotrvajúce negatívne psychické, fyzické i sociálne následky. Prirodená obnova organizmu, ktorá vedie k tomu, že jedinec začne fungovať v priebehu bežného dňa, aktivizuje svoje zdroje a vie ich využívať, trvá približne 4 – 6 týždňov. Pokiaľ problémy pretrvávajú, je vhodné vyhľadať odborníka na duševné zdravie. Všeobecne platí, že miera traumatizovania je ovplyvnená typom a náročnosťou danej situácie, zraniteľnosťou dotyčnej osoby, osobnými a sociálnymi faktormi a kombináciou ďalších faktorov. Ku každej osobe sa snažíme pristupovať slušne a ohľaduplne k jej potrebám. Traumatizované osoby potrebujú hlavne pocit bezpečia, rešpekt a čas. Dôležité je nadviazať kontakt, slušne pozdraviť, podáme ruku a predstavíme sa. Je dôležité obeť ubezpečiť, že sme tam preto, aby sme pomohli vyšetriť, čo sa stalo, nechceme jej ďalej ubližovať, chceme aby výsluch prebehol bez problémov. Je dobré obeť pripraviť na to, že sa budeme pýtať i na nepríjemné otázky. Dávame najavo empatiu, aktívne počúvame, aktívna spätná väzba. Ak vidíme, že je otázka pre vypočúvaného náročná, môžeme to komentovať, že vidíme, že je ťažké odpovedať, čo je normálne. (Môže ísť aj o potrebu mať vyšetrovateľku ženu a pod.). Keď niečomu nerozumieme, spýtame sa. Hovoríme skôr pomalšie, dobre artikulujeme, osobu oslovujeme pán/pani + priezvisko, vyvarujeme sa predsudkom a naším súdom. U niektorých osôb je lepšie, aby na začiatku sami udalosť opísali. Pokiaľ nevie, ako začať, môžeme sa pýtať prvý. Je dôležité, aby výsluch prebiehal nerušene.

Výsluch dieťaťa - obzvlášť zraniteľná obeť

Podľa zákona 274/2017 Z. z. o obetiach trestného činu sa obzvlášť zraniteľnou obeťou rozumie:

1. dieťa; dieťaťom sa rozumie osoba mladšia ako osemnásť rokov, a ak nie je vek osoby známy a existuje dôvod domnievať sa, že je dieťaťom, považuje sa za dieťa, až kým sa nepreukáže opak,
2. osoba staršia ako 75 rokov,
3. osoba so zdravotným postihnutím,
4. obeť trestného činu obchodovania s ľuďmi, trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestného činu spáchaného organizovanou skupinou, niektorého z trestných činov proti ľudskej dôstojnosti, niektorého z trestných činov terorizmu, alebo trestného činu domáceho násillia,
5. obeť trestného činu spáchaného násillím alebo hrozbou násillia z dôvodu jej pohlavia, sexuálnej orientácie, národnosti, rasovej alebo etnickej príslušnosti, náboženského vyznania alebo viery,
6. obeť iného trestného činu, ktorá je vystavená vyššiemu riziku opakovanej viktimizácie zistenému na základe individuálneho posúdenia obeť a jej osobných vlastností, vzťahu k páchatel'ovi, alebo závislosti od páchatel'a, druhu alebo povahy a okolností spáchania trestného činu.

Realizovanie výsluchu poškodenej osoby si vyžaduje riadnu prípravu nie len vypočúvajúceho, ale aj prostredia v ktorom sa výsluch bude realizovať. Vypočúvajúci si musí zhodnotiť všetky nazhromaždené dôkazy, pripraviť si otázky k samotnému skutku a najmä ku skutočnostiam, ktoré ešte neboli objasnené. Je vhodné, aby príslušník Policajného zboru zabezpečil pri výsluchu "atmosféru bez rušivých vplyvov", napríklad nečakané vstupy iných spolupracovníkov do miestnosti, telefonáty, odbiehanie od výsluchu a podobne. Tiež je vhodné zabezpečiť pri výsluchu technické záznamové zariadenie pri objasňovaní, ktoré si vyžaduje dlhšiu dobu z hľadiska doby páchania trestného činu, najlepšie obrazovo – zvukový záznam (Kurilovská, Šišulák, 2016).¹

¹ KURILOVSKÁ, L.; ŠIŠULÁK, S. *Problémy súvisiace s dokazovaním domáceho násillia orgánmi činnými v trestnom konaní*. In ZÁHORA, J. *Prípravné konanie – možnosti a perspektívy*. Zborník príspevkov z celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 21. apríla 2016. Praha: Leges, s.r.o.

Vypočúvanie dieťaťa nie je jednoduchá vec. Je dôležité ako je staré, v akom vývinovom období sa nachádza, a dokonca deti v rovnakom veku môžu mať medzi sebou veľké rozdiely. Vývinová úroveň vo fyzickej, psychickej i sociálnej úrovni nemusí byť rovnaká. Hlavným princípom vyšetrovania je rešpektovanie vekových osobitostí dieťaťa. Najmä mladšie deti používajú svoj vlastný slovník, ktorý musí vypočúvajúci zistiť, rešpektovať a používať v komunikácii s dieťaťom (napr. pomenovanie pohlavných orgánov). V niektorých krajinách vedie vyšetrovanie sexuálneho zneužitia špeciálne vyškolení policajti, sú zriadené špeciálne výsluchové miestnosti, používajú sa demonštračné bábky. V ideálnom prípade by mal výsluch poškodeného dieťaťa viesť k tomu, aby dieťa nebolo zbytočne traumatizované a zároveň, aby sa zistilo čo najviac relevantných informácií o trestnom čine. Výsluch je vždy ovplyvnený niekoľkými faktormi zo strany dieťaťa i zo strany vyšetrovateľa. Ide o aktuálny psychický a fyzický stav, miera zvýšeného napätia, u dieťaťa je potrebné počítať s nižšou koncentráciou pozornosti, ktorú je potrebné neustále podporovať (nie príkazmi, napr. „už sa sústreď“). Na strane vyšetrovateľa ide hlavne o skúsenosti, vedomosti a schopnosť empaticky komunikovať a profesionalitu (vzťah k vyšetrovanému skutku). Faktory prostredia predovšetkým zahŕňujú:

- Kto s dieťaťom prišiel na výsluch,
- v akom čase- ráno, obed, večer (má vplyv na únavu, na koncentráciu),
- vybavenie miestnosti,
- pozor na veľké množstvo hračiek – odpútavanie pozornosti, (môže byť náročné udržať pozornosť),
- je vhodné mať po ruke vodu, vreckovky (nevhodné je mať na stole cukríky),
- dôležité je zohľadnenie časového rozmedzia, trvanie výsluchu. Predovšetkým u malých detí treba dbať o ich fyziologické potreby (pripomenúť, či im netreba na toaletu, či nie sú smädné a pod.), samozrejme aj u starších detí,
- významným faktorom je aj počet ľudí v miestnosti – to pôsobí prevažne negatívne, dieťa je vo svojej výpovedi negatívne ovplyvnené,
- veľkou komplikáciou býva aj prítomnosť rodiča pri výsluchu. Preto je žiaduce, aby vyšetrovateľ mal takú komunikačnú schopnosť, aby dieťa vypovedalo bez prítomnosti rodiča,
- dôležité je aj rozsadenie v miestnosti, v ktorej bude výsluch vedený; vypočúvanú osobu by sme mali posadiť na miesto, kde bude dobrý kamerový záznam a vypočúvajúci by sa mal posadiť tam, kde sa už nebude premiestňovať (napr. pri manipulácii s demonštračnými pomôckami, kresliacim materiálom a pod.),
- rozloženie, papierov, spisov na stole, listovanie v nich pôsobí zneistejúco, vhodnejšie je po prečítaní podkladov ich odloženie,
- nevhodný faktor je aj používanie počítača v prítomnosti vypočúvaného; poznámky písané rukou, pokiaľ dokáže vypočúvajúci udržiavať očný kontakt, nemusia byť kontraproduktívne.

Nadbytočný stres (vrátane ďalšieho zraňovania obetí) znižuje celkový mentálny výkon dieťaťa a odráža sa na zhoršenej kvalite vypovedať. Preto by sa mal vypočúvajúci dostatočne pripraviť na výsluch a už na začiatku premýšľať nad spôsobom odbúravania stresu pri výsluchovej interakcii. K tomuto sa viažu tieto hlavné zásady:

- voľba vhodného prostredia,
- nadviazovanie kontaktu a budovanie dôvery,
- povzbudzovanie k spontánnemu opisu vo fáze monológu,
- kladenie otázok v následnej fáze dopĺňovania a usmerňovania informácií,
- predchádzanie opakovaným výsluchom (Čírtková et al, 2010).

Nadviazanie kontaktu s dieťaťom je základným predpokladom úspešného výsluchu.

Vo fáze nadväzovania kontaktu je vhodné používať otázky napr. „Vieš prečo si tu?“ U osemročných detí môžeme takúto otázku použiť na začiatku komunikácie. Odvolanie sa na to, že už aj iné deti zažili to isté, pomáha nadviazať kontakt a dôveru. Môže to odblokovať zábrany dieťaťa. Potom stačí vypočúvanému vnímať signály neverbálnej komunikácie – reči tela, ktoré dieťa vysiela, aby porozumel, kedy už môže prejsť hlavnej časti výsluchu. Dieťa musí mať pocit kontroly nad situáciou (pýta sa, keď niečomu nerozumie, odpovedá neviem, ide na wc a pod.). Pocit dôvery a kontroly v komunikácii s vypočúvajúcim vedie k pocitu bezpečia. To môže byť pre dieťa nová skúsenosť, keďže si napr. zo sexuálneho zneužívania prinieslo celkom iné zážitky. V každom vývinovom období nadväzujeme kontakt inak. S teenagerom nemôžeme jednať, ako s päťročným. Bez ohľadu na vek dieťaťa je potrebné aby bolo adekvátnou formou informované s podstatou daného úkonu. To znamená, kde sa nachádza, aký úkon bude realizovaný, s akou osobou, to znamená voči komu ten úkon smeruje, kto je osobou obvinenou a tiež aké má práva. Pokojný hlas, normálny zrakový kontakt, otvorené a nekonfliktné otázky doplnené aktívnym počúvaním sú hlavnými komunikačnými prostriedkami pre úvodné budovanie dôvery. Musíme mať na pamäti to, čo je dieťa v jednotlivých obdobiach schopné zvládnuť, čomu rozumie a čo je v popredí jeho záujmu. Na začiatku výsluchu je vhodné dávať bežné otázky týkajúce sa života dieťaťa, môžeme ich nazvať ako upokojujúce. Môžeme sa pýtať na veci, ktoré dieťa dobre pozná, taktiež môžeme použiť občasné uzatvorené otázky (na ktoré sa odpovedá – áno/nie, „Chodíš do školy?“) Takéto otázky majú aj testovací význam, zisťujeme ako sa dieťa orientuje napr. v čase, v rodine, v spoločnosti rovesníkov a pod. Prípadne si overujeme jeho mentálnu úroveň („Aha, takže už vieš písať? Môžeš sa mi podpísať?“).

Záver

Základnou požiadavkou a metodickým východiskom pri vypočúvaní nielen detí a mladistvých je ochrana psychiky vypočúvaného. Zabrániť, alebo v čo najväčšej miere eliminovať možnú opakovanú traumatizáciu. Považujeme prevzdelávanie príslušníkov PZ – vyšetrovateľov v súvislosti s vypočúvaním obetí násilnej trestnej činnosti za nevyhnutné. Z tohto dôvodu je požiadavka na zriaďovanie špeciálnych výsluchových miestností vysoko potrebná a aktuálna. Nosnou myšlienkou zriaďovania takýchto miestností je obeť opakovane netraumatizovať a zabezpečiť kvalitný audiovizuálny záznam, ktorý bude mať významnú výpovednú hodnotu v procese dokazovania.

Resumé

Autorka sa v príspevku zaoberá náročnou a zároveň citlivou problematikou výsluchu obzvlášť zraniteľnej obeť – dieťaťa. Podrobnejšie poukazuje na vybrané osobitosti výsluchu dieťaťa v kontexte psychológie. V úvode poukazuje na význam dobrých komunikačných zručností vyšetrovateľa pri výsluchu. Komunikácia je základný pracovný nástroj vyšetrovateľov. Následne popisuje vybrané osobitosti komunikácie s osobou, ktorá sa stala obeťou a prežila extrémnu traumu. Traumatizované osoby potrebujú hlavne pocit bezpečia, rešpekt a čas. Dôležité je nadviazať primeraný kontakt a empatické vedenie výsluchu. V ďalšej kapitole podrobnejšie popisuje obzvlášť zraniteľnú obeť a vybrané špecifiká výsluchu dieťaťa. Pri dieťati je potrebné zohľadňovať niekoľko faktorov, najdôležitejšie je rešpektovanie vývinových osobitostí a z toho vyplývajúcich potrieb. Vývinová úroveň vo fyzickej, psychickej i sociálnej úrovni nemusí byť rovnaká. V ideálnom prípade by mal výsluch poškodeného dieťaťa viesť k tomu, aby dieťa nebolo zbytočne traumatizované a zároveň, aby sa zistilo čo najviac relevantných informácií o trestnom čine. Základnou požiadavkou a metodickým východiskom pri vypočúvaní nielen detí a mladistvých je ochrana psychiky vypočúvaného.

The autor in the contribution, deals with the challenging and at the same time sensitive issue of questioning a particularly vulnerable victim – a child. She points out in more detail selected specific features of questioning a child in the context of psychology. In the introduction, she points out the importance of good communication skills of the investigator during questioning. Communication is the basic working tool of investigators. She then describes selected specific features of communication with a person who has become a victim and has experienced extreme trauma. Traumatized persons mainly need a sense of security, respect and time. It is important to establish appropriate contact and conduct the questioning empathetically. In the next chapter, she describes in more detail the particularly vulnerable victim and selected specific features of questioning a child. With a child, several factors need to be taken into account, the most important of which is respecting developmental specific features and the resulting needs. The developmental level in the physical, psychological and social levels may not be the same. Ideally, the interrogation of a child victim should lead to the child not being unnecessarily traumatized and at the same time to the discovery of as much relevant information about the crime as possible. The basic requirement and methodological basis for the interrogation of not only children and adolescents is the protection of the psyche of the interrogated person.

Zoznam bibliografických odkazov

- ČÍRTKOVÁ, L. Psychológia pre právnikov. Bratislava IURA EDITION, spol.s.r.o. 2010. ISBN 978-80-8078-358-7.
- KURILOVSKÁ, L.; ŠIŠULÁK,S. 2016. Problémy súvisiace s dokazovaním domáceho násillia orgánmi činnými v trestnom konaní. In ZÁHORA, J.: Prípravné konanie – možnosti a perspektívy. Zborník príspevkov z celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 21. apríla 2016. s. 242 - 253. Praha: Leges, s.r.o. ISBN 978-80-7502-153-3.
- METENKO,J. Kriminalistická technika. Bratislava : APZ v Bratislave, 2012. 1. vyd. 267 s. ISBN 978-80-8054-535-6.
- PASTUCHOVÁ NEUMANNOVÁ, A. 2018. Nutnosť a aktuálny stav doplňujúceho vzdelávania vyšetrovateľov Policajného zboru SR na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. In PATAYI et all. Čo s bielymi miestami v pomoci obetiam domáceho násillia. Zborník z medzinárodnej konferencie konanej 6. 11. 2018. s. 15 – 23. Trnava: Katedra SP, FZaSP TU v Trnave. ISBN 978-80-568-0153-6.
- SMIKOVÁ, E. a kol. 2019. Metodika pre prácu s obeťami trestných činov v špeciálnych výsluchových miestnostiach. Bratislava: Prezídium PZ SR, odbor vyšetrovania úradu kriminálnej polície Prezídia PZ.
- VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál. 2008. 4. vyd. 872 s. ISBN 978-80-7367-414-4.
- ZÁKON 274/2017 Z. z. o obetiach trestného činu.

pplk. doc. PhDr. Andrea Pastuchová Neumannová, PhD.
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Katedra spoločenských vied
andrea.neumannova@akademiapz.sk